

INFRAQIZIL MASOFADAN BOSHQARISH PULTI VA ARDUINO MIKROKONTROLLERI YORDAMIDA XONA CHIROQLARINI BOSHQARISH

Dauletbayev M.I., Ubaydullayev U.M.
Toshkent davlat texnika universtiteti
manguberdi.0900.@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu ishda infraqizil masofadan boshqarish pulti va arduino mikrokontrolleri yordamida xona chiroqlarini boshqarish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Infraqizil masofadan boshqarish pulti, mikrokontroller, yoritilganlikni nazorat qilish.

Boshqarish pulti — sanoat korxonalarini, energetika, transport, hisoblash mashinasi va boshqa ob'ektlarning boshqarish organlari, signal ko'rsatkichlari, nazorat o'lchash asboblari majmui. Boshqarish pulti boshqarilayotgan qurilmaning o'ziga yoki ob'ektdan uzoqqa o'rnatilishi mumkin. Boshqarish pulti murakkab agregatlar, avtomatlashtirilgan zavod, hisoblash mashinalarida keng qo'llaniladi. Uni nazoratchi operatorlar boshqarib va kuzatib turadi.

Arduino - bu unchalik katta bo'lmagan plata bo'lib o'zining protsessori (mikrokontrolleri) va xotirasiga ega bo'lgan qurilma hisoblanadi.

Arduining ko'plab turlari mavjud bo'lib bularga misol qilib: Arduino Yun, Arduino Uno, Arduino Duemilanove, Arduino Diecimila, Arduino Nano, Arduino Mega, Mega 2560, Mega ADK, Arduino Leonardo, Arduino Micro va h.k larni

olishimiz mumkin. Arduino robototexnika va elektronikiga qiziquvchi va izlanuvchi yoshlarga juda qo'l keladi chunki bu qurilmada kichik va katta bo'lgan dastur, algoritmlar yaratgan holda xar xil qurilmalar, robotlar va boshqa qiziq amaliyotlarni bajarsa bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, Arduino dasturiy va texnik qismlarni birlashtirib beruvchi qurilmadir. Yuqorida keltirib o'tganimizdek Arduino ning juda ko'p turlari mavjud bo'lib, Arduinoni o'rganishni boshlovchilar asosan Arduinoning Uno yoki Nano turidan foydalanishni boshlashadi. Arduinoning Uno va Nano turini yaxshilab o'rganib bo'lgan yoshlar endi Arduinoning bu turiga qoniqmay Arduinoning Mega yoki Mega 2560 turini sotib olishga oshiqishadi. Chunki, endi Arduino Uno, Nano turining xarakteristikasi (texnik ko'rsatkichlari) bizning robototexnikamiz uchun pastlik qiladi! Ayrim robototexniklar esa Arduino Uno bilan tanishib chiqib uni imkoniyatlaridan foydalanib bo'lgandan so'ng, Arduinoning Mega turini sotib olib o'tirmay o'zlari yasab tayyorlab ko'rishga harakat qilishadi. To'g'rida chunki endi ular dasturchi, robototexnik bemalol mikrokontrollerga dastur yozib uni mikrokontrollerga yuklay oladi. Arduino Uno ning boshqa turlaridan farqi protsessori, mikrokontrolleri, raqamli va analog chiqishlarning ko'p yoki kamligi bilan farqlanadi.

Loyihani amalga oshirish uchun bizga juda kam moliyaviy resurslar kerak bo'ladi, ayniqsa bizda 12 voltli elektr ta'minoti va Arduino Uno bo'lsa bu maqsadga muvofiq. Bu loyihada biz xona chiroqlarini masofadan boshqarishni pult orqali bajarishni ko'rib chiqamiz.

Loyiha uchun biz SRD-05VDC-SL-C relesi tomonidan yoqilgan LED tasma sini ishlatdik. Bu 5 voltlik VDC oqimiga ega bo'lgan 1 kanalli o'rni moduli, kontaktlardagi maksimal kuchlanish 250 voltgacha, maksimal kommutatsiya oqimi

20 Amper. Arduino platasi va LED tasmasi 12 V quvvat manbaidan quvvatlanadi. Chiroq masofadan boshqarish pulti va Arduinodagi IQ qabul qilgich tomonidan boshqariladi.

Arduino SRD-05VDC o'rni chiqishi quyidagicha: chapdan o'ngga Pin8 - 5V - GND (moduldagi barcha chiqishlar etiketlangan bo'lishi kerak). Chiroq IQ masofadan boshqarish pultidan yoqilganda, Pin8 ga kuchlanish qo'llaniladi va o'rni elektr zanjirini quvvat kontaktlari bilan yopadi. Yuqori kuchlanish oqimlari bilan ishlayotganligimiz sababli iloji boricha ehtiyotkorlikni talab qiladi. Chiroqni Arduino-ga ulash sxemasi bilan hamma malumotlarni chuqur o'rganib chiqdik.. Loyihadagi IQ pultidagi kodlarni Ardunio dasturi orqali boshqaruv kontrolleriga yozamiz. Buni amalga oshirish uchun port monitoridagi masofadan boshqarish pultidan signallarni qabul qilish uchun loyihaga buyruqlar qo'shishimiz kerak.


```
#include <IRremote.h> // подключаем библиотеку для IR приемника

IRrecv irrecv(A0); // указываем пин, к которому подключен IR приемник
decode_results results;

void setup() // процедура setup
{
  irrecv.enableIRIn(); // запускаем прием инфракрасного сигнала
  pinMode(8, OUTPUT); // пин 8 будет выходом (англ. «output»)
  pinMode(A0, INPUT); // пин A0 будет входом (англ. «input»)
}

void loop() // процедура loop
{
  if (irrecv.decode(&results)) // если данные пришли выполняем команды
  {
    // включаем светильник, если получен сигнал от пульта ДУ
    if (results.value == 16736925) { digitalWrite(8, HIGH); }

    // выключаем светильник, если получен сигнал от пульта ДУ
    if (results.value == 16738455) { digitalWrite(8, LOW); }

    irrecv.resume(); // принимаем следующий сигнал на ИК приемнике
  }
}
```

Ushbu loyihani HC-SR04 ultratovush sensorini kontaktlariga ulash orqali, harakatlanayotganda chiroqni avtomatik ravishda yoqish orqali yaxshilash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. С.М.Рюмик. Микроконтроллеры AVR. -М.:Додека-XXI 2008г.

2. Гутцайт Э.М., Закгейм А.Л., Коган Л.М. Маслов В.Э. Сошин Н.П. К моделированию стандартных источников света светодиодными модулями. Светотехника 2013; (4): 61-65.